

PENGARUH LARVA BSF (*BLACK SOLDIER FLY*) TERHADAP KERUSAKAN GINJAL YANG DIPAPAR ASAP ROKOK: A REVIEW

Chila Agsharna (2110422040) - Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Rokok merupakan salah satu sumber utama paparan toksin secara kimiawi yang dapat menimbulkan berbagai penyakit salah satunya gangguan ginjal. Kerusakan ginjal berupa hipertropi nekrosis sel pada jaringan hemetopoitek, tidak terdapat inti piknotik pada tubulus ginjal, nekrosis tubular dan atrofi, serta pembesaran ruang intrakapsular glomerulus (Mandia, 2013). Hal tersebut dapat terjadi akibat berbagai macam senyawa kimiawi yang bersifat toksik dalam rokok (Sanders, 2019). Satu batang rokok mengandung kurang lebih 4000 jenis bahan kimia yang bersifat karsinogenik dan berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok ialah tar, nikotin, dan CO. Kandungan bahan kimia berbahaya pada asap rokok akibat pembakaran yang tidak sempurna akan membentuk radikal bebas. Radikal bebas yang terbentuk dari pembakaran rokok akan berikatan dengan oksigen reaktif yang menghasilkan *Reactive Oxygen Species* atau sering disebut dengan ROS (Angelis et al, 2014). Akumulasi senyawa ROS yang banyak di dalam tubuh dapat memberikan efek toksik pada ginjal dengan merusak sel endotel sehingga menyebabkan disfungsi endotel (Zhu, 2013). Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat digunakan untuk melindungi komponen biologi seperti lipida, protein, vitamin dan DNA melalui perlambatan kerusakan, ketengikan atau perubahan warna yang disebabkan oleh ROS (Matheos, 2014). Ketertarikan pada berbagai antioksidan untuk mengurangi stres oksidatif telah meningkat. Antioksidan ini diketahui mengatur reaksi redoks di neuron dengan menghilangkan radikal bebas ROS dan mengurangi stres oksidatif (Belahusna, 2023). Sebagian besar agen antioksidan yang tersedia berasal dari metabolit sekunder tanaman, mikroba dan hewan (Hasaballah, 2019). Sejalan dengan ini, pemanfaatan ekstrak metanol dari larva beberapa jenis serangga (*Musca domestica* Linnaeus, *Lucilia sericata* (Meigen), *Chrysomya albiceps* (Wiedemann) sebagai sumber biofarmaka telah dilaporkan sebelumnya terkait aktivitas antioksidan dan antikanker (Hasaballah et al. 2019). Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan serangga sebagai senyawa antioksidan.

Berdasarkan penelitian Adedayo (2011), menunjukkan bahwa paparan ekstrak asap nicotiana tembakau pada jantung, hati, paru-paru, ginjal, dan testis memiliki efek merusak pada sitoarsitektur organ-organ ini pada Tikus jantan. Penelitian (Riolo, 2013) memanfaatkan senyawa xanthone dari ekstrak kulit manggis untuk mengurangi jumlah nekrosis pada glomerulus, akan tetapi belum mampu menurunkan jumlah nekrosis pada tubulus ginjal mencit jantan yang dipaparkan asap rokok. Dari hasil penelitian asap (2023), didapatkan senyawa flavonoid dari ekstrak Kayu Secang dapat memperbaiki lesi ginjal mencit jantan (*Mus musculus*) akibat paparan asap rokok. Penelitian Ramesh (2010), menggunakan daun *Sesbania grandiflora* untuk mengurangi stres oksidatif dan memperbaiki kapasitas antioksidan pada ginjal tikus yang diinduksi asap rokok.

Pemanfaatan serangga *Hermetia illucens* (Linnaeus) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *black soldier fly* (BSF) semakin populer karena serangga ini bukan hama sehingga relatif aman jika ditinjau dari segi kesehatan manusia (Li et al. 2011). Larva BSF terkanal dengan kandungan protein dan lemaknya yang tinggi. Berdasarkan penelitian Abduh (2023), diketahui bahwa larva BSF memiliki kandungan asal lemak yang tinggi, salah satunya yaitu asam glutamat. Kandungan protein tertinggi diamati pada perkembangan awal larva terutama pada hari ke 4-6, kemudian menurun sampai tahap larva dewasa (Liu et al 2017). Selain itu, larva BSF mengandung pula komponen biologis aktif yang bersifat antioksidan, antimikroba, dan modulator kekebalan pada hewan (Rabani et al. 2019, Firdaus 2023). Penelitian Kim et al. (2020) menunjukkan bahwa kapasitas antioksidan total (berdasarkan kemampuan reduksi Cu^{2+} menjadi Cu^{+}) dari minyak maggot BSF sebesar 1,32 mmol/l lebih tinggi dibandingkan dengan minyak jagung dan minyak kelapa.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian (Firdaus, 2023) secara *in silico*, terdeteksi 40 senyawa aktif pada larva BSF yang terdiri atas 15 senyawa pada ekstrak air, 13 senyawa pada ekstrak aseton, dan 12 senyawa pada ekstrak metanol. Dalam penelitian ini, senyawa *naphthalenone* dalam ekstrak air memiliki potensi penghambatan *Kelch-like ECH-associated protein 1* (Keap-1) terbesar (Ibrahim et al. 2022). Terdapat juga satu senyawa golongan *benzofuran* dalam ekstrak aseton, yang berpotensi sebagai anti-tumor, antibakteri, antioksidan, dan antiviral (Miao et al. 2019). Penelitian terkait pemanfaatan BSF ini sudah pernah dilakukan oleh Rahayu, et al (2024) mengenai efektivitas minyak prepupa BSF pada penyembuhan luka bakar. Pemerolehan ekstrak etanol larva dilakukan

berdasarkan penelitian (Firdaus, 2023). Larva BSF dibekukan lalu dikeringkan dalam suhu ruang dan suhu 60oC. Simplisia dari larva kemudian dilakukan maserasi menggunakan etanol selama 3-5 hari. Hasil maserasi kemudian dirotary untuk mendapat ekstrak kental. Proses selanjutnya sama seperti pembuatan ekstrak pada umumnya, hasil rotary akan ditambahkan dengan pelarut obat. Pemaparan asap rokok dilakukan dengan memasukkan hewan uji ke dalam *smoking chamber*.

Penelitian mengenai pengaruh asap rokok pada ginjal ini sebenarnya sudah banyak dilakukan baik itu pada hewan uji mencit atau tikus. Asap rokok yang banyak terhirup akan menyebabkan akumulasi radikal bebas yang banyak di dalam tubuh. Radikal bebas yang berasal dari zat-zat di dalam rokok inilah yang berbahaya bagi tubuh. Begitu zat tersebut sudah merusak paru-paru, jika paparan terjadi terlalu lama mak radikal bebas akan masuk ke dalam aliran darah sehingga dapat mengganggu mekanisme fisiologis pada organ lainnya, salah satunya ginjal. Ginjal sendiri merupakan organ yang berfungsi pada proses penyaringan darah dan baik atau tidaknya fungsi ginjal tergantung kepada laju GFR (*Glomerular Filtration Rate*). Ginjal yang rusak akan mengganggu laju GFR sehingga akan mempengaruhi limbah yang dibuang. Oleh karena itu dibutuhkan senyawa antioksidan yang akan menangkalkan keberadaan radikal bebas di dalam darah agar tidak merusak fungsi ginjal. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa larva BSF memiliki potensi sebagai senyawa antioksidan yang dapat menangkalkan radikal bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. Y., Prawitasari, D. A., Fitriani, U. A., & Firmansyah, M. (2023). Effects of enzymatic hydrolysis on the antioxidant activity of protein hydrolysate derived from the larvae of black soldier fly (*Hermetia illucens*). *Journal of Applied Biology and Biotechnology*, *11*(2), 151-157.
- Adedayo, A. D., Tijani, A. A., Musa, A. A., & Adeniyi, T. D. (2011). Histological study of smoke extract of Tobacco nicotiana on the heart, liver, lungs, kidney, and testes of male Sprague-Dawley rats. *Nigerian Medical Journal*, *52*(4), 217-222.
- Angelis N, Porpodis K, Zarogoulidis P, Spyrtas D, Kioumis I, Papaiwannou A, Pitsiou G, Tsakiridis K, Mpakas A, Arikas S, Tsiouda T, Katsikogiannis N, Kougioumtzi I, Machairiotis N, Argyriou M, Kessisis G., and Zarogoulidis K. (2014). Airway Inflammation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Journal of Thoracic Disease*, *6*(1): S167 –S172.
- Asap, G. M. J. P. P., & Konvensional, R. (2023). Pengaruh Ekstrak Kayu Secang Terhadap Gambaran Histopatologi. *Buletin Veteriner Udayana Volume*, *15*(3), 444-450.
- Belahusna, D. F., Santoso, P., & Rahayu, R. (2023). Efektivitas Ekstrak Biji Teratai (*Nymphaea pubescens Willd*) dalam Meningkatkan Perilaku Neurokognitif pada Mencit yang Diinduksi Trimetiltin. *JSFK (Jurnal Sains Farmasi & Klinis)*, *9*(sup), 152-159.**
- Firdaus, M. F., Sigiro, R. H., Nawangsih, A. A., Purwanto, U. M. S., & Andrianto, D. (2023). Potensi ekstrak maggot lalat tentara hitam *Hermetia illucens* (Linnaeus) dalam regulasi mekanisme antioksidan selular dan antiradang: Kajian in silico: The potential of black soldier fly *Hermetia illucens* (Linnaeus) maggot extracts in the regulation of cellular antioxidant and anti-inflammatory mechanisms: In silico study. *Jurnal Entomologi Indonesia*, *20*(3), 223-223.
- Hasaballah AI, Shehata AZI, Shehab AM. (2019). Antioxidant and anticancer activities of some maggot methanol extracts. *Egyptian Academic Journal of Biological Sciences*. *12*:111–119.
- Ibrahim SRM, Fadil SA, Fadil HA, Eshmawi BA, Mohamed SGA, Mohamed GA. (2022). Fungal naphthalenones; promising metabolites for drug discovery: Structures, biosynthesis, sources, and pharmacological potential. *Toxins*. *14*:154.
- Kim, Y. B., Kim, D. H., Jeong, S. B., Lee, J. W., Kim, T. H., Lee, H. G., & Lee, K. W. (2020). Black soldier fly larvae oil as an alternative fat source in broiler nutrition. *Poultry Science*, *99*(6), 3133-3143.
- Li, Q., Zheng, L., Qiu, N., Cai, H., Tomberlin, J. K., & Yu, Z. (2011). Bioconversion of dairy manure by black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) for biodiesel and sugar production. *Waste management*, *31*(6), 1316-1320.
- Liu, X., Chen, X., Wang, H., Yang, Q., ur Rehman, K., Li, W., ... & Zheng, L. (2017). Dynamic changes of nutrient composition throughout the entire life cycle of black soldier fly. *PloS one*, *12*(8), e0182601.
- Mandia, S., Marusin, N., & Santoso, P. (2013). Analisis histologis ginjal ikan Asang (*Osteochilus hasseltii*) di danau Maninjau dan Singkarak, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, *2*(3).**

- Miao Y, Hu Y, Yang J, Liu T, Wang X. (2019). Natural source, bioactivity and synthesis of benzofuran derivatives. *RSC Advances*, 9:27510–27540.
- Rabani, V., Cheatsazan, H., & Davani, S. (2019). Proteomics and lipidomics of black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) and blow fly (Diptera: Calliphoridae) larvae. *Journal of Insect Science*, 19(3), 29.
- Ramesh, T., Sureka, C., Bhuvana, S., & Hazeena Begum, V. (2010). *Sesbania grandiflora* diminishes oxidative stress and ameliorates antioxidant capacity in liver and kidney of rats exposed to cigarette smoke. *Journal of Physiology and Pharmacology*, 61(4), 467.
- Rahayu, R., Utari, S. D., Santoso, P., Zaini, E., & Jessica, A. (2024). Effectiveness of black soldier fly (*Hermetia illucens*) prepupa oil emulgel for burn wound recovery. *Tropical Journal of Natural Product Research*, 8(3), 6589-6593.**
- Riolo, K., Rotondo, A., La Torre, G. L., Marino, Y., Franco, G. A., Crupi, R., ... & Giannetto, A. (2023). Cytoprotective and antioxidant effects of hydrolysates from black soldier fly (*Hermetia illucens*). *Antioxidants*, 12(2), 519.
- Sanders, D., Nindatu, M., & Matinahoru, M. (2019). Perbandingan Efek Pemberian Madu dan N-Acetylcysteine Terhadap Gambaran Histopatologis Ginjal Mencit (*Mus musculus*) Yang Diberikan Paparan Asap Rokok. *PAMERI: Pattimura Medical Review*, 1(2), 71-87.
- Zahran, W. E., & Emam, M. A. (2018). Renoprotective effect of *Spirulina platensis* extract against nicotine-induced oxidative stress-mediated inflammation in rats. *Phytomedicine*, 49, 106-110.
- Zhu, L., Wang, P., Qin, Q. L., Zhang, H., & Wu, Y. J. (2013). Protective effect of polypeptides from larva of housefly (*Musca domestica*) on hydrogen peroxide-induced oxidative damage in HepG2 cells. *Food and chemical toxicology*, 60, 385-390.